

“O‘TKAN KUNLAR” ROMANIDAGI KUMUSH OBRAZINING RUSCHA TARJIMALARDA TALQINI

To‘lqin Saydaliyev

Fan va texnologiyalar universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19877603>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanining markaziy qahramonlaridan biri — Kumush obrazi misolida adib tomonidan yaratilgan badiiy xarakter chizmalari va ularning ruscha tarjimalarda qanday ifodalangani ilmiy-tahliliy jihatdan o‘rganiladi. Asar matnidagi diniy tushunchalar, milliy kolorit, axloqiy-estetik qadriyatlar hamda yashirin ma’no qatlamlarining rus tarjimonlari (Lidiya Bat va Muhammadnodir Safarov) tomonidan qay darajada anglangani va uzatilgani qiyosiy tahlil asosida yoritiladi. Ayniqsa, Kumush obrazida mujassam bo‘lgan diniy ilm, ma’naviy poklik, ayollik iffati va shariat qoidalariga sodiqlik kabi xususiyatlarning tarjimada yo‘qotilishi yoki transformatsiyaga uchrashi masalalariga alohida e’tibor qaratilgan. Maqolada tarjima jarayonida davr muhiti, milliy tafakkur va madaniy kontekstni chuqur anglamaslik badiiy asarning ruhiy-estetik ta’sirini susaytirishi asoslab beriladi. Xulosa sifatida “O‘tkan kunlar” romanining ruscha tarjimalari jiddiy ilmiy tahrir va qayta ko‘rib chiqishga muhtoj ekani ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Kumush obrazi, badiiy tarjima, milliy kolorit, diniy tushunchalar, ayol xarakteri, tarjima muammolari, qiyosiy tahlil, madaniy kontekst

Аннотация. В статье на примере образа Кумуш — одного из ключевых персонажей романа Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» — рассматривается проблема отражения художественных характеристик национального женского характера в русских переводах произведения. На основе сравнительного анализа переводов Лидии Бат и Мухаммаднадира Сафарова выявляются смысловые потери, трансформации и искажения, связанные с передачей религиозных понятий, этических норм, национального менталитета и культурного контекста. Особое внимание уделяется тому, как в переводах нивелируются такие важные черты образа Кумуш, как религиозная образованность, нравственная чистота, духовная глубина и следование шариатским нормам. В статье обосновывается мысль о том, что знание языка оригинала без глубокого понимания эпохи и мировоззрения автора не обеспечивает адекватности художественного перевода. В заключении подчёркивается необходимость научного редактирования и переосмысления русских переводов романа «Минувшие дни».

Ключевые слова: образ Кумуш, художественный перевод, национальный колорит, религиозные понятия, женский характер, проблемы перевода, сравнительный анализ, культурный контекст

Abstract. This article examines the reflection of artistic character traits in Russian translations of Abdulla Qadiri’s novel *Bygone Days* through the example of the female protagonist Kumush. The study focuses on how religious concepts, national mentality, ethical norms, and cultural subtleties embedded in the original text are conveyed or transformed in the Russian translations by Lidiya Bat and Muhammadnadir Safarov. Special attention is given to the loss or distortion of Kumush’s spiritual depth, religious education, moral purity, and adherence to Islamic principles in the translation process. The analysis demonstrates that

linguistic competence alone is insufficient for an adequate literary translation without a profound understanding of the historical, cultural, and ideological context of the original work. The article concludes that existing Russian translations of Bygone Days require thorough scholarly revision to preserve the aesthetic and ideological integrity of the original text.

Keywords: *Kumush character, literary translation, national color, religious concepts, female image, translation problems, comparative analysis, cultural context.*

Abdulla Qodiriy ijodi haqida gap ketganda, albatta, uning asarlari qahramonlari to'g'risida mushohada qilamiz. Ayniqsa “O'tkan kunlar” romani haqida fikr bildirar ekanmiz, asardagi Otabek, Yusufbekhoji va Kumushlarni alohida mehr bilan eslaymiz. O'zbekona lutf, o'zbekona qarashlar hamda diniy tafakkurlari bilan ularning ajralib turishini sezamiz. Bunda, albatta, Abdulla Qodiriyning badiiy mahoratiga qoyil qolmasdan ilojingiz qolmaydi. Adib mazkur qahramonlarni tasvirlashda ishlatgan chizgilarini zo'r mahorat bilan ifodalaydi. Nozik so'z o'yinlari asarni shu qadar mo'jizakor bo'lishiga xizmat qilgan. Asardagi qo'llangan xalq hikmatlari, maqollar, matallar, diniy tushunchalar va xadislar roman tili naqadar go'zal tarzda yozilganligining guvohiga aylanamiz. Bunday frazeologizmlar, iboralar va turg'un birikmalarni asliyat tilini biluvchi kitobxon ham idrok qilishi qiyin bo'lishi tabiiy. Biroq, kitobxon asarni qayta-qayta o'qib, mag'zini chaqishi mumkin. Boshqa millat vakillari o'z ona tillarida O'tkan kunlar“ romanini o'qishsa, undagi joziba va go'zal ma'nolarni uqiy oladilarmi yoki yo'q. Mana shu masalani biz Kumush obrazi misolida ko'rib chiqamiz. Ruslar 19 asrning yarmiga kelib, yurtimizni bosib ola boshlagan vaqtida tub aholini deyarli savodsizga chiqargan edi, vaholanki bizning yurtimizdagi eng chekka qishloqlarda ham eski usul maktablari mavjud bo'lib, unda barcha yoshlar savodini chiqargan va haminqadar tahsil olgan. Mana shuni nazarda tutgan holda adib asar qahramonlarini eski arab yozuvida savodi borligini ko'rsatib, o'sha mustabid tuzum mutasaddilariga dastak qilib ko'rsatgan. 19 asrda ham yurtimizda qizlarning savodiga ham yetarli darajada e'tibor berishgan. Mahallalarda va chekka ovullarda ham maktabdor domlarning zavjalari mahalliy qizlarning savodxonligi bilan shug'ullanishgan. Qodir odamlar nafaqat o'g'illarini, balki qizlarini ham savodli bo'lishiga alohida e'tibor berishgan. Ularga odatda diniy ta'lim berishgan. Arab imlosiga asoslangan eski o'zbek imlosiga alohida e'tibor bilan yondashilgan. Romanni diqqat bilan o'qisangiz, Kumush bu sohada ancha peshqadam bo'lganligini bilib olishingiz mumkin. Asarning “Hukmnoma” faslida biz Kumushni otasi va erini jazodan qutqarish uchun qilgan xatti-harakatidan anglasak bo'ladi.

- **Asliyat:** *“... Siz ham o'qub ko'ring-chi, ponsad, - dedi va Kumushdan so'radi, - o'qug'anmisiz?*
- *O'qug'anman.*
- *Eringizni hukumatka qarshi harakatini ilgari ham bilar edingizmi?*
- *Qanaqa harakatini?*
- *Masalan, biz otangiz bilan eringizni nima uchun osmoqchi bo'ldiq?*
- *Haqsiz, gunohsiz!*
- *Bu maktub bilan eringizni o'limdan qutila olishini sizga kim aytdi?*
- *O'zim bildim...”¹*

Kumushning O'tabboylar qushbegi oldida dovdiramadan dadil javob qaytarishidan uning bilimli, aqlli, zehni ekanligi bilinib turibdi. Qushbegining chalg'ituvchi savollariga ham bexato

¹ Qodiriy Abdulla. O'tkan kunlar. Roman va uning taqdiri. “Zilol buloq” nashriyati, T.: 2019.105 b. .

javob qaytarishi Kumushni kitobxon ko‘z o‘ngida nihoyatda aql-zakovatda tengi yo‘qligini ko‘rsatib beradi. Nimaga otasi va eri jazoga tortilganligini qushbegi so‘raganda “Haqsiz, gunohsiz!” deya javob berishi, uning chuqur diniy ilmga ega ekanligidan dalolat beradi. Bir tassavvur qilib ko‘ring 19 asrda o‘zbek ayoli hozirgi zamon tili bilan aytilganda advokatlik qilish maqsadida Marg‘ilon hokimi O‘tabboy qushbegining qabuliga kirayapti. Axir, o‘sha vaqtlarda o‘zbek ayoli ichkaridan tashqariga ruxsatsiz chiqmagan. Mana shu holatni rus tarjimonlari qanday bera olishgan, shuni quyida ko‘rib chiqamiz: **Lidiya Bat tarjimasi:** “... – *Прочтите, пансад. А вы грамотная? – обратился он к Кумюш.*

- *Грамотная.*
- *Знали ли вы о действиях мужа, направленных против власти?*
- *Каких действиях?*
- *А тех, за которые мы считаем нужным повесить вашего отца и мужа.*
- *Неправда! Они невиновны!*
- *Кто сказал вам, что это письмо может спасти от смерти вашего мужа?*
- *Я догадалась ... ”²*

Rus tarjimoni Kumushning so‘zini taglama asosida tarjima qilgan. Kumushning “Haqsiz, gunohsiz” so‘zlarini “*Неправда! Невиновны!*” deb rus tiliga o‘girib, asliyatdan bir muncha chekingan. Chunki bu yerda Kumush diniy tushunchalarni ishlatgan. Asliyatda yo‘q bo‘lgan “savodlimisiz?” degan savolni qayerdan olganligi noma‘lum. Buni bir narsa bilan izohlash mumkin: avval Chor Rossiyasi, so‘ngra Sho‘rolar Rossiyasi sobiq Turkiston o‘lkasining xalqlarini aksariyat savodsiz deb hisoblashgan. Mazkur tushuncha to sobiq Sho‘ro tuzumi yo‘q bo‘lmaguncha rus olimlarining fikri-xayolida bo‘lgan. Bunday xatoliklarni biz keyingi tahlillarda ham uchratamiz. Endi asliyat tilini biluvchi mutarjim mazkur parchani qay darajada o‘giran, shuni ko‘rib chiqamiz. **Muhammadnodir Safarov tarjimasi:** “... *Прочтите и вы пансад, - затем обратился к Кумуш:*

- *А вы ознакомились с ним?*
- *Да, прочтала.*
- *Знали ли вы ранее о действиях мужа, направленных против власти?*
- *О каких действиях вы говорите?*
- *К примеру, о тех, за которые мы считаем нужным повесить и вашего отца и мужа.*
- *Несправедливо, они невиновны!*
- *Кто сказал вам, что это письмо может спасти от смерти вашего мужа?*
- *Я сама догадалась....”³*

Ruscha matnlarni tahlil qilar ekanmiz, tarjimonlar baribir asar ruhini yaxshi ilg‘ay olmaganligini guvohi bo‘lamiz. Asliyatda “Haqsiz, gunohsiz” deyilgan. Nima uchun adib aybdor emas yoki tuhmat so‘zlarini qo‘llamagan? Chunki Kumush chuqur diniy bilimga ega ayol bo‘lgan. U har bir so‘zini oxiratni o‘ylab gapirgan. Bu yerda asliyat tilini biluvchi mutarjim ham “haqsiz, gunohsiz” so‘zlarini to‘liq anglamagan holda rus tiliga o‘giran. Demak, asliyat tilini bilgan mutarjim ham davr muhitini ich-ichidan idrok etmas ekan bunday kamchiliklar tarjimalarda ko‘p bo‘ladi.

² Кадыри Абдулла. Минувшие дни. Государственное издательство художественной литературы. Т.: 1958 г. 107 с.

³ Кадыри Абдулла. Минувшие дни. Главная редакция издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ». 140 с.

Tahlilni davom etamiz: Asarning “Hasanalining hiylasi” fasliga murojaat etamiz. **Asliyat:** “... Birisi ham so‘zlay olmas, faqat termulishar edilar. Necha daqiqag‘acha shu holatda bo‘ldilar. Nihoyat Kumush kulgi aralash ko‘ziga yosh oldi.

- Siz... qochqoqsiz, - dedi.
- Siz...
- Men?
- Siz quvloqsiz.
- Ajab qilaman, - dedi Kumush va shapalog‘i bilan erining yuziga sekingina urib qo‘ydi.
- Bu yoqqa ham...
- Bu yoqqa Zaynab ursin.
- Zaynabning urishka haqqi yo‘q...”⁴

Biz bu yerda er-xotinning suhbatiga guvoh bo‘layapmiz. Suhbatning mazmunidan ko‘rinib turibdiki, Otabek Zaynabga nisbatan adolatsizlik qilayapti va natijada bu fojiaga olib kelayapti. Kumush o‘sha holatda ham diniy ta‘limotiga sodiq qolib, kundoshlik huquqlariga to‘liq rioya qilayapti. Chunki diniy tarbiya va ahloq shuni nazarda tutadi. Demak, Kumushning xatti-harakatlarida biz adovatni emas, balki samimiyatni ko‘ryapmiz. Adib chiroyli tarzda kundoshlik chekiga tushgan ayollar salgina bo‘lsa ham bag‘rikeng bo‘lishi lozimligini ta‘kidlab o‘tadi. Bu holatni rus mutarjimi rus kitobxoniga qanday yetkaza olgan? **Lidiya Bat tarjimasini:** “... Ни он, ни она не в состоянии были заговорить. Они лишь глядели друг на друга. Молчание длилось несколько минут. Кумуш заговорила первая. Она сказала улыбаясь сквозь слёзы:

- Вы ... беглец!
- А вы?
- А я? Преследовательница!
- И правильно поступили.
- Она легонько ударила мужа по щеке.
- И эту, - сказал он, подставляя другую щеку.
- По этой пусть Зайнаб ударит!
- У Зайнаб нет на это права!”⁵.

Rus tarjimoni iloji boricha rus kitobxoniga asliyatdagi go‘zallik va jozibani berishga harakat qilgan. Baribir ruscha matnda ba‘zi bir g‘alozliklar bor. “Siz quvloqsiz” deb Otabek gapiryapti. Tarjimada bu jumla “А я? Преследовательница” tarzida Kumushga tegishli bo‘lib qolgan. “Ajab qilaman” deb Kumush gapiryapti, lekin tarjimada “Правильно поступили” deb Otabek so‘zlayapti. Bunday kamchiliklar mutarjimlarning e‘tiborsizligidan bo‘lsa kerak degan xulosaga kelishimizga sabab bo‘ladi.

Muhammadnodir Safarov tarjimasini: “... Ни он, ни она не в состоянии были заговорить. Они лишь глядели друг на друга. Молчание длилось несколько минут. Кумуш заговорила первая. Она сказала, улыбаясь, сквозь слёзы:

- Вы беглец!
- А вы...
- Я?
- Вы гонительница...

⁴ Qodiriy Abdulla. O‘tkan kunlar. Roman va uning taqdiri. “Zilol buloq” nashriёti, T.: 2019.348 б. .

⁵ Кадыри Абдулла. Минувшие дни. Государственное издательство художественной литературы. Т.: 1958 г. 319 с.

- *И правильно поступаю, - сказала Кумуш и легонько шлёпнула мужа по щеке.*
- *И эту, сказал он, подставив другую щеку.*
- *По этой пусть Зайнаб ударит!*
- *У Зайнаб нет на это права!...”⁶*

Biz ruscha matnda mutarjim bor mahoratini qo‘llaganini guvohi bo‘layapmiz. Mana shu parcha Kumush xarakterini asliyatda qanday berilgan bo‘lsa, shunday berilgan. Tarjimon asliyat ma’no-mazmunini bilmagan holda parchani to‘g‘ri tarjima qilgan. Chunki asliyat matnida diniy tushunchalar va yashirin ma’nolar yo‘qdek. Lekin Kumushning javobi tushungan odamning qalbini larzaga keltiradi. “Er bermoq, jon bermoq” deydilar. To‘g‘ri, har qanday ayol ham eri uchun kurashadi va kerak bo‘lsa u uchun jonini beradi. Biroq yaxshigina diniy ilm sohibasi bo‘lgan Kumush bunday qila olmaydi. Kumush islomiy qoidalarga tayanib, zavji bo‘lmish Otabekka unga nisbatan qanday huququ ega bo‘lsa, Zaynab ham shunday huquqqa egaligini eslatadi. U shariat bo‘yicha kundashlik huquqiga rioya qiladi. Kumushning xatti-harakatlarini biz quyidagi parchadan bilib olishimiz mumkin bo‘ladi. Asarning “Oy-kuni yaqin edi” nomli faslida uning xakteri quyidagicha ochib berilgan: **Asliyat:** “... Ayniqsa dadamning keyingi xatidagi qora xabar bilan dori dunyo ko‘zimga toraydi. O‘lim haq, ammo bechora buvim jon berar ekan, yonida turib duosini olib qolmag‘anim uchun ko‘b xasrat chekdim. Ayniqsa, musofirchiligim yomon asar qildi. Ko‘z yoshlarim bilan yuzimni yuvdim. Bu kun beshinchi kundan beri rahmatlik buvim arvofiga atab Qur‘on boshladim, xatim qilib bag‘ishlayman. Xudo g‘ariqi rahmat qilsin, sizga sabr bersin. Endi musofir qizingizning baxtiga siz o‘lmang, omin.

Ba‘da ma‘lum bo‘lsinki, alhamdulillah kuyavingiz va qudalarangiz salomatdirlar va ularning soyalarida men qizingiz ham o‘ynab-kulib yuribman...”⁷

Kumushning onasi Oftoboyimga yozgan xatidan parcha keltirdik. Ko‘rinib turibdi, Kumush Toshkent havosiga ancha ko‘nikib, qayin otasi, qayin onasi, zavji hamda kundashi bilan chiqishib yashayotganligini guvohi bo‘lib turibmiz. Maktubda Kumush buvisi uchun atab Qur‘on xatim qilayotganligini aytib o‘tadi va faqat diniy ilmdan xabari bor odamlarga o‘xshab “**Ba‘da**” so‘zini ishlatgan. Ba‘da so‘zining lug‘aviy ma‘nosi quyidagicha: “**Dunyoda eng yaxshi so‘z Allohning kitobidir, yo‘lning eng to‘g‘risi Muhammadning yo‘lidir**”. Bu so‘zni, yana bir bor takrorlayman, faqat diniy ilmga ega bo‘lgan insonlargina ishlata olgan. Demak, biz shunday xulosa qilishimiz mumkin: Kumush qoriya bo‘lgan ekan. Keyin Qur‘onni kim xatim qila oladi? Albatta, Qur‘onni yoddan biladigan qori va qoriyalar qila oladi. Ruscha tarjimada bu holat qanday berilgan? Shuni ko‘rib chiqamiz. **Lidiya Bat tarjimasi:** “... *В глазах у меня потемнело, когда я получила последнее письмо отца с горестным известием о смерти бабушки. Смерть для всех неизбежна, и все-таки я очень страдаю при мысли, что не была с нею в последние минуты её жизни и не получила благословения! Я заливалась слезами. Сегодня пятый день, я начала молиться о душе покойной бабушки. Прошу бога, чтобы он был милостив к ней, а вам дал силы и терпения пережить утрату. Будьте вы живы и здоровы, хотя бы для вашей дочери, оставленной в чужом краю! Аминь!*

Да будет вам известно, что, слава богу, ваш зять и сваты пребывают в благополучии, а под их сенью и я ваша дочь, живу счастливо...”⁸ Rus tarjimoni asliyatdagi misralar orasiga yashiringan ma’nolarni bilmagan holda tarjima qilgan. Bu jarayonda tarjimonga

⁶ Кадыри Абдулла. Минувшие дни. Главная редакция издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ». 354 с.

⁷Кодирий Абдулла. Ўткан кунлар. Роман ва унинг тақдири. “Zilol buloq” нашриёти, Т.: 2019.395 б. .

⁸ Кадыри Абдулла. Минувшие дни. Государственное издательство художественной литературы. Т.: 1958 г. 358 с.

taglama taqdim etgan asliyat tilini biluvchi mutaxassislar ham bu yerdagi nozik ma’nolarga e’tibor bermagan. Agar ular taglamalarni sifatli va kerakli izohlar bilan berishganda o’girmalar mukammal bo’lishi mumkin edi. Afsuski bunday holatni biz nafaqat rus tarjimonlarda, balki asliyat tilini biluvchi tarjimonlarda ham kuzatishimiz mumkin. Kumushning Qur’onni xatim qilish haqida bir narsa deyilmagan. Vaholanki, Kumushning go’zalligiga go’zallik qo’shadigan asosiy mazmun rus kitobxoniga mavhum bo’lib qolgan. Yana bir narsani ta’kidlash zarurki, tarjima “daxriylik” hayotiy norma bo’lgan vaqtda amalga oshirilgan. Diniy tushunchalarni tarjima qilish man etilgan yoki mutaxassislar ongli tarzda bu narsalarni tarjimonlarga taqdim etishmagan.

Asliyat tilini biluvchi mutarjim **Muhammadnodir Safarov tarjimasi**: “... *В глазах у меня потемнело, когда я читала последнее письмо отца с горестным известием о смерти бабушки. Смерть для всех неизбежна, и всё таки я очень страдаю при мысли, что не была с нею в последние минуты её жизни и не получила её благославения! Вот тогда-то я особенно остро почувствовала, что нахожусь вдали от вас, и заливалась слезами. Сегодня пятый день, как я начала молиться о душе покойной бабушки. Прошу бога, чтобы он был милостив к ней, а вам – дал силы и терпения пережить утрату. Так теперь будьте вы живы и здоровы, хотя бы ради вашей дочери, оставленной на чужбине! Аминь!*”

Да будет вам известно, что, слава Всевышнему, ваш зять и сваты пребывают в добром здравии и благополучии ...”⁹

Sinchkovlik bilan tahlil qilsak, asliyat tilini biluvchi mutarjim ham qator kamchiliklarga yo’l qo’rgan. U ruscha matnda ba’da so’zini bermasdan “**slava Vsevishnemu**” deb qo’ya qolgan. To’g’ri Kumushning “**O’lim haq**” degan fikrini ruscha “**СМЕРТЬ ДЛЯ ВСЕХ НЕИЗБЕЖНА**” deb to’g’ri tarjima qilgan. Kumush Qur’onni xatim qilayotganligini umuman aytib o’tmagan. Mana e’tibor bering: “***Bu kun beshinchi kundan beri rahmatlik buvim arvofiga atab Qur’on boshladim, xatim qilib bag’ishlayman...***” to’liq gapini tarjimada yaxshi bera olmagan: “*Сегодня пятый день, как я начала молиться о душе покойной бабушки*”. Adib go’zal va betakror Kumushni ichki, tashqi qiyofigidan-da go’zal dunyosini, asliyatda bergan chizgilarini, mutarjim o’girmada ochib bera olmagan. Tarjimon qaysi tarjima usulidan foydalangan deb o’ylanib qolasan. So’zma so’z desak, to’g’ri kelmaydi, muqobil desak yana xato, erkin desak, sal haqiqatga yaqin kelgan bo’lamiz. Abdulla Qodiriy Kumushni “afifa” deydi. Bu ayolning ham jismoniy, ham ma’naviy go’zalligini ifodalaydi. Lekin o’girmalarda biz buni ko’rmaymiz. Umuman olganda, mutarjimlar asliyat tilini bilsalar-da, davr muhitini, milliy koloritni to’g’ri ilg’ay olmasalar, o’girmalar mendan ketguncha egasiga yetguncha qabilida bo’laveradi. Axir, qoriya qiz Kumushning xarakterini ochib berishda muallif ishlatgan so’z va iboralarning tub-tubidagi mazmuniga yetib borish kerak.

Asarning o’sha so’nggi faslida adib insonni qalbini, ongu shuurini larzaga keltiruvchi Kumushning o’lim sahnasini noyob badiiy mahorat bilan ifodalab bergan. Mana shu parchani tarjimonlar qanday o’girgan ekan, degan savol bizni qiynaydi. Chunki bu parcha eng toshyurak insonni ham befarq qoldirmaydi. Tasavvur qiling, endigina ko’zi yorib, eriga qo’chqordek o’g’il tug’ib berdi. Uning quvonchi cheksiz va u nihoyatda baxtiyor... **Asliyat**: “... *Hoji Kumushning boshig’a kelib o’lturdi. Otabek va onasi oyog’ ustida edilar, Kumushning ko’zi yumiq, sochlari*”

⁹ Кадыри Абдулла. Минувшие дни. Главная редакция издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ». 404 с.

yuzi ustida parishon edi. Hoji o‘z qo‘li bilan sochlarni tuzatib Kumushning ko‘kimtil tovlang‘an yuzini ko‘rdi va manglayini bosdi...

- Oyim... Oyim!.. – dedi hoji. Kumush ko‘zini ochib besaranjom unga nazar tashladi va tanib ... qo‘zg‘almoqchi bo‘ldi.

- Qo‘zg‘almang, oyim ... qo‘zg‘almang!

Kumushning ko‘z yoshisi chakkasidan oqib tushdi ... Hoji ham o‘zini to‘xtatolmay, Kumushning yoshini artib, boshini siladi:

- Xudo shifo berar bolam!

Kumush jomga qo‘zg‘aldi, Otabek kelib qo‘ltiqladi, hoji ham uning boshidan tutdi... Bu gal qusuq qonga aylangan edi, burnidan ham bir necha tomchi qon oqdi... Qusub yotg‘ach, ko‘zi yarqirab ochilib ketdi va tevaragiga betoqat qarandi:

- Oyi ... dada... – so‘ngra, - begim, - deb ingrandi... Erining yuzini yuziga qo‘ydi, uyalg‘ansumon ko‘zini yumdi... ”¹⁰

Mana man degan toshbag‘ir odamni ham titratib yuboradigan Kumushning o‘lim sahnasi. Asarning shu yerini yozayotganda, adibning o‘zi ham ta’sirlanib ketib, ko‘z-yoshi qilgan ekanlar. Bu holat asarning kulminatsion nuqtalaridan bo‘lib, romanning badiiylik qiymatini yuqori ko‘targan va kitobxonning qalbini chil-parchin qilishga xizmat qilgan. Adib Kumushni saqlab qolsa bo‘larmidi? Ha, saqlasa bo‘lardi, lekin roman bu qadar mashhur bo‘lmas edi, balki o‘rtamiyona asar bo‘lib qolardi. Romanning mana shu yerini rus tarjimonlar qanday o‘g‘irishdi ekan? Tahlilni davom etamiz. **Lidiya Bat tarjimasini:**

“... Хаджи подсел к изголовью больной.

Атабек с матерью сидели у её ног. Глаза молодой женщины были закрыты, волосы в беспорядке разметались по лицу. Хаджи осторожно отвёл их, увидел вздрагивающее от судорог посиневшее лицо и положил руку на лоб Кумюш.

- Красавица ... красавица моя! – говорил он.

- Кумюш, открыв глаза, пыталась приподняться.

- Не двигайся, красавица! Лежи спокойно!

По виску скатилась слеза.

Хаджи не в силах сдержать волнение. Он стёр слёзы Кумюш, погладил её по голове.

- Бог даст, выздоровеешь, дитя моё!

Кумюш потянулась к тазу. Атабек держал её за руки, хаджи поддерживал голову. Кумюш рвало кровью. Несколько капель крови выкатилось из носа. Глаза широко раскрылись. С тревогой и отчаянием она посмотрела по сторонам.

- Мама... отец... любимый... – простонала Кумюш. Потом прижалась лицом к лицу Атабека и, словно застыдившись, закрыла глаза.”¹¹

Mazkur parcha rus tarjimoni o‘ziga xos yo‘ldan borgan. Mutarjim o‘z ona tili imkoniyatlaridan kelib chiqib, asosan asliyat mazmunini bera olgan. U xatto, Kumushning qaynotasi oldida chalqancha yotishni o‘ziga ep ko‘rmay, turishga harakat qilgan. Lekin asliyatda yo‘q “go‘zal-krasavitsa” so‘zini qo‘llab, milliylik va diniy qadriyatlarga zid yo‘l tutgan. Hech qachon o‘zbek xonadonlarida kelinga nisbatan bunday so‘zlar ishlatilmagan. Shu yerga kelganda

¹⁰Қодирий Абдулла. Ўткан кунлар. Роман ва унинг тақдири. “Zilol buloq” нашриёти, Т.: 2019.405 б. .

¹¹ Кадыри Абдулла. Минувшие дни. Государственное издательство художественной литературы. Т.: 1958 г. 367 с.

tarjimon erkin tarjima usulidan foydalangan. Keyin qayin ota hech qachon kelinini sensiramagan. Bu yerda ruscha tafakkur ustunlik qilgani ko‘rinib turibdi. O‘zbekona lutf rus kitobxoniga mavhum bo‘lib qolgan.

Endi asliyat tilini biluvchi mutarjim Muhammadnodir Safarovga murojaat qilamiz. Muhammadnodir Safarov tarjimasini:

“... *Хаджи подсел к изголовью больной.*

Атабек с матерью сидели у её ног. Глаза молодой женщины были закрыты, волосы в беспорядке разметались по лицу. Хаджи осторожно отвёл их, увидел вздрагивающее от судорог посиневшее лицо и положил руку на лоб Кумуш.

- *Аим моя... Дитя моё! – говорил он. Кумуш открыв глаза заметалась и, узнав его, пыталась приподняться.*

- *- не тревожьтесь, аим... Лежите спокойно.*

По лицу её скатилась слеза.

- *Хаджи не в силах сдержать волнение. Он стёр слёзы Кумуш, погладил её по голове.*

- *Бог даст, выздоровеешь, дитя моё!*

Кумуш потянулась к тазу. Атабек держал её за руки, хаджи поддерживал голову. Кумуш рвало кровью. Несколько капель крови выкатилось и из носа. Глаза широко раскрылись. С тревогой и отчаянием она посмотрела по сторонам.

- *Мама... отец... – затем, - любимый... – простонала Кумуш. Потом прижалась лицом к лицу Атабека и, словно застыдившись закрыла глаза...”¹²*

Mutarjim tayyor matnini iste’foda qilganligini ko‘rib turibmiz. Faqt ba’zi yerlarida asliyat tili sohibi ekanligini bildirib turibdi. Yusufbek hoji avval kelinini sizersirar ekan-de, so‘ngra sansirashga o‘tar ekan. Yusufbek hoji hech qachon odob doirasidan nariga o‘tmagan. Tarjimadagi mana shu kabi kamchiliklar uchrab turishi tabiiy, lekin bu bilan o‘girma yomon chiqibdi degani emas deyishimizga asos bo‘la oladi. Nafsilarini aytganda, Abdulla Qodiriy asarlarini tarjima qiladigan mutaxassis adib davrini va tafakkurini chuqur mushohada qilib ishga qo‘l urish kerak. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, “O‘tkan kunlar” romanining ruscha tarjimalari yaxshigina tahrirga muhtoj.

¹² Кадыри Абдулла. Минувшие дни. Главная редакция издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ». 412 с.